

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНДАХ

Юсупов Туланбой Ибрагимович

Доцент кафедры «Теория и методика спортивной деятельности»

Андижанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429524>

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические аспекты эмоционального интеллекта в командных взаимоотношениях, в частности на примере футбольных команд. В исследовании изучается, как уровень эмоционального интеллекта футболистов влияет на эффективность командной игры, коммуникативные навыки и способность справляться со стрессом. Также обсуждается роль эмоционального интеллекта в развитии эмоциональных связей между тренером и игроками, в сотрудничестве внутри команды и в проявлении лидерских качеств. Результаты исследования направлены на выработку практических рекомендаций по созданию эффективной психологической среды в футбольных командах и повышению мотивации спортсменов.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, командные отношения, футбольная команда, психологические аспекты, коммуникация, управление стрессом, лидерство, спортивная психология.

В последние годы в нашей Республике уделяется особое внимание развитию спорта. В этой связи наш Президент высоко оценивает достижения отечественных спортсменов, что неоднократно подчеркивал в своих выступлениях. Так, 13 августа 2021 года на встрече с делегацией Узбекистана, принимавшей участие в XXII летних Олимпийских играх в Токио, Президент Шавкат Мирзиёев сказал: «Всем нам известно, что в Олимпийских играх участвуют лучшие спортсмены мира. Как говорил великий Алишер Навои: “Против льва нужно сражаться как лев”. Вы, борясь с признанными мировыми спортсменами, не только одержали победу, но и установили 3 новых олимпийских рекорда, тем самым вписали яркую страницу в мировую спортивную историю». Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию и стимулированию сферы спорта[1]. В результате предпринимаемых усилий в нашей стране созданы нормативные основы для поддержки духовного, психологического и интеллектуального развития спортсменов, повышения их социальной активности в период подготовки к соревнованиям. Особого внимания заслуживает создание Министерства по

делам молодежи и спорта Республики Узбекистан, а также разработка инновационных форм и механизмов по вовлечению молодежи в массовую физическую культуру и спорт.

Спорт играет важную роль не только в физическом, но и в духовно-нравственном развитии личности. В нашей стране уделяется большое внимание развитию футбола, и в этом процессе значителен вклад узбекских ученых-психологов. Так, Г.Б. Шоумаров, Б.М. Каримова, Б.Р. Кодиров, Н.С. Сафаев, З. Нишонова, Ш.Р. Баратов, Р.С. Самаров, З.Г. Гаппаров и другие в своих исследованиях уделяли внимание изучению различных эмоциональных переживаний у спортсменов. Эти ученые рассматривали особенности интеллектуальных и эмоциональных характеристик, присущих различным возрастным группам, и подчеркивали значение психологических аспектов интеллекта. В их работах освещены социально-психологические особенности взаимосвязи между ценностями и эмоциональным интеллектом.

Интеллект — это способность человека к обучению, мышлению, анализу, решению проблем, адаптации и принятию логических решений. Понятие интеллекта широко изучается в философии, психологии, неврологии и других науках. Основные аспекты интеллекта включают в себя: способность к получению знаний, восприятию информации из окружающей среды, аналитическое мышление, логические выводы, креативность, поиск новых идей и решений, адаптивность и оперативное использование знаний[2].

Для измерения уровня интеллекта используются тесты IQ (коэффициент интеллекта), которые оценивают логическое мышление, способности к решению проблем и математические навыки. Однако IQ-тесты отражают лишь определенные аспекты интеллекта и не охватывают весь его спектр. Поэтому важно не ограничиваться лишь этими тестами при оценке уровня интеллекта.

В настоящее время наблюдается растущий интерес к изучению и развитию интеллекта. Развитие интеллекта зависит от следующих факторов:

Семья и образование — знания и воспитание, полученные в детстве, играют ключевую роль;

Окружающая среда — социальные и культурные условия влияют на формирование интеллектуального потенциала;

Практика и обучение — регулярное чтение, логические игры и решения задач способствуют интеллектуальному развитию.

Любая деятельность в определенной степени связана с эмоциональным интеллектом. В процессе достижения успеха эмоциональный интеллект играет ключевую роль — около 60% деятельности человека зависит от него. Максимальная эффективность в командной работе также тесно связана с уровнем эмоционального интеллекта. Независимо от того, высок или низок уровень эмоционального интеллекта, его всегда можно развить. Исследования Бизнес-школы Квинслендского университета в Австралии показали, что люди с низкими профессиональными результатами могут добиться значительных успехов за счет повышения эмоционального интеллекта. Это доказывает его важность для профессионального и личностного роста.

Термин эмоциональный интеллект (ЭИ) впервые был введен психологами Питером Сэловей и Джоном Майером, а популярность ему принесла книга Даниэля Гоулмана «Эмоциональный интеллект: Почему он может быть важнее IQ»[3].

По мнению П. Сэловей, интеллект не только отражает способность воспринимать идеальные явления, но и эмоции играют важную роль в этом процессе. Эмоциональный интеллект — это способность воспринимать и понимать выраженные в эмоциях состояния личности, а также управлять эмоциями на основе когнитивных процессов[4]. Он выделяет четыре составляющих эмоционального интеллекта. Подчеркивается, что зачастую существует ошибочное противопоставление ума и чувств, хотя эмоциональный интеллект может быть даже важнее рационального. Эмоционально развитый человек — это тот, кто глубже ощущает и лучше выражает свои чувства, а человек с высоким интеллектом умеет точно распознавать чувства и эффективно ими пользоваться. Люди с низким уровнем эмоционального интеллекта часто игнорируют свои эмоции и совершают ошибочные действия.

Эмоциональная компетентность — это способность человека понимать и управлять своими и чужими эмоциями, обладая необходимыми знаниями, умениями и навыками. Освоение конкретных навыков, связанных с эмоциями, важно для развития эмоционального интеллекта. Психолог Даниэль Гоулман в своей книге определяет пять ключевых компонентов эмоционального интеллекта:

- самопонимание;

- саморегуляция;
- мотивация;
- эмпатия;
- социальные навыки

Эти качества позволяют человеку занимать лидерские позиции в коллективе и эффективно действовать в групповой работе[3].

В заключение следует отметить, что сегодня разрабатываются многочисленные программы по развитию эмоционального интеллекта. При возникновении конфликтов, стрессов, череды поражений, нарушении коммуникации в команде применение эмоционального интеллекта позволяет эффективно понимать тренеров, партнёров по команде, других членов коллектива и соответствующим образом выстраивать отношения, управлять эмоциями. Для этого необходима предварительная командно-психологическая подготовка и тренинги.

Литература:

1. <https://xabar.uz/uz/sport/shavkat-mirziyoyev-sherga-qarshi-sherdek-kurashish-jang-qilish>
2. <https://www.britannica.com/science/human-intelligence-psychology>
3. Goleman D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.
4. Salovey P., Mayer J. (1990). Emotional Intelligence.